

INVESTITSION JOZIBADORLIK – IQTISODIY BARQARORLIK OMILI

Abidjanova Farangiz Ilxom qizi¹, U.T. Eshmuradov²

¹Buxgalteriya hisobi ta'lim yonalishi 2-bosqich talabasi

²ilmiy rahbar, i.f.f.d. (PhD) Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar universiteti “Buxgalteriya hisobi va audit” kafedrasini mudiri

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18050976>

Annotatsiya. Mazkur maqolada innovatsion iqtisodiyot sharoitida investitsion jozibadorlik tushunchasiga berilgan nazariy ta'riflar va yondashuvlar asosida mualliflik ta'riflari taklif etilgan. Investitsion jozibadorlik samaradorligiga ta'sir qiladigan omillar tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: Investitsiya, investitsion jozibadorlik, investitsion jozibadorlik samaradorligi.

Abstract: This article proposes an author's definition based on theoretical definitions and approaches to the concept of investment attractiveness in an innovative economy. Factors affecting the effectiveness of investment attractiveness are analyzed.

Keywords: Investment, Investment attractiveness, Investment attractiveness efficiency.

Kirish

“...Investitsiyalar – faqat iqtisodiy taraqqiyotning emas, balki tinchlik va barqarorlikning kafolatidir!

...., birgalikda shunday investitsiya muhitini yarataylikki, u daromad keltirish bilan birga, inson qadrini ulug'laydigan, uning hayotiy manfaatlarini ta'minlaydigan va jamiyat ravnaqiga xizmat qiladigan mustahkam poydevorga aylansin!”[1]

Investitsiya har qanday mamlakat iqtisodiyotini harakatga keltiruvchi, taraqqiyotini ta'minlovchi muhim kapital hisoblanadi, chunki iqtisodiyot taraqqiyoti bevosita investitsiya oqimiga bog'liq.

Mamlakatimizdagi investitsiya muhitini yanada yaxshilash, iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlariga va boshqa muhim sohalarga to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni jalb qilishni kengaytirish, ilg'or xalqaro tajribalarni hisobga olgan holda sifatli investitsiya jarayonlarini tashkil etish maqsadida O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Xorijiy investorlar kengashi tuzildi. Uning asosiy vazifalaridan biri qulay investitsiya muhitini shakllantirishda, mahalliy hamda xorijiy tadbirkorlarni iqtisodiyotning ustuvor tarmoqlari va hududlarga raqobatbardosh eksportbop mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi zamonaviy korxonalarni tashkil etish maqsadida sarmoya kiritishlarini rag'batlantirishning samarali mexanizmlarini shakllantirishda bevosita ishtirok etish, shuningdek, investitsiyalarni, eng avvalo to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilishga va o'zaro manfaatli savdoni rivojlantirishga ko'maklashishdir.

Investitsiyalar korxonalar rivoji, moliyaviy barqarorligining oshishi, iqtisodiy va moliyaviy salohiyatini oshirishning muhim omilidir. Shuning uchun investitsiyalarning barqaror oqimini ta'minlash uchun investitsiya subyekti o'z kapital qo'yimlarining samaradorligiga ishonch hosil qilish lozim. Investitsiya jozibadorligi, eng avvalo, mamlakatning iqtisodiy salohiyati darajasini belgilab beradi.

1-jadval

Asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi, mlrd. so‘m [11]

Hududlar	2020 yil	2021 yil	2022 yil	2023 yil	2024 yil	2024 yilda 2020 yilga nisbatan o‘shish hajmi
O‘zbekiston Respublikasi	210195,1	239552,6	266240	356071,4	507490,2	297295,1
Qoraqalpog‘iston Respublikasi	7089,8	8110,7	10254	12959,2	20567,7	13477,9
Andijon viloyati	9622,6	11176,6	14339,8	18639,1	28668	19045,4
Buxoro viloyati	12183,9	20528,3	21638,3	31030,5	51663,9	39480
Jizzax viloyati	12545,4	9233,6	10373,9	14970,9	23515,4	10970
Qashqadaryo viloyati	20557,6	17359,1	16012,8	21138	35482,5	14924,9
Navoiy viloyati	15688,4	15020,1	17958,1	26398,6	33550,2	17861,8
Namangan viloyati	12007,2	12982	14775,1	19220,1	54231,4	42224,2
Samarqand viloyati	14656,4	15641,6	18917,1	25717,1	28946,93	14290,5
Surxondaryo viloyati	10068,2	12037,8	11569,4	18307,7	16593,1	6524,9
Sirdaryo viloyati	7191,9	8051,8	12354,6	15871,8	11406,3	4214,4
Toshkent viloyati	21148,6	28113,6	35767,7	47709,3	73325,12	52176,5
Farg‘ona viloyati	11040	12625,2	15419,3	19955	21542,7	10502,7
Xorazm viloyati	5391,8	8292	8769,7	11666,1	15624,1	10232,3
Toshkent shahri	50371,4	58172,7	56847,9	71143,7	91642,8	41271,4

Jadval tahlilidan ko‘rinib turibdiki, keyingi besh yilda respublikada asosiy kapitalga investitsiyalar hajmi 297295,1 mlrd. so‘mga yoki 2,4 martaga oshgan. Bunda eng yuqori ko‘rsatkich Namangan (42224,2 mlrd. so‘mga), Buxoro (39480 mlrd. so‘mga), Toshkent (52176,5 mlrd. so‘mga) viloyatlarida tashkil etgan.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi.

Investitsion jozibadorlik tushunchasiga ta’rif berishda ikki xil yondoshuv mavjud. “Investitsion jozibadorlik” tushunchasiga faqatgina investor manfaatidan kelib chiqib baho berish, ikkinchi yondoshuv investor va mulkdor manfaatini qamrab olgan.

D.Islamovning ta’kidlashicha, “Kompaniyaning investitsion jozibadorligi – bu uning holatini aks ettiruvchi ko‘rsatkichlar va tashqi omillar majmui bo‘lib, ular asosida potensial investor kompaniyangizga pulini yo‘qotish yoki tegishli daromad ololmaslik xatarisiz pulini tika oladigan bo‘ladi”.[6]

Kreykina M.N. “Korxonaning investitsion jozibadorligi kapital daromadligi, ishlab chiqarishning texnik-iqtisodiy darajasi, mahsulotning sifati va raqobatbardoshligini oshirish maqsadida korxonalar mulkidan samarali foydalanish, uning to‘lovga qobiliyati, moliyaviy holati barqarorligi, uning o‘z-o‘zini rivojlantirish qobiliyatini ifodalaydigan iqtisodiy kategoriyadir.”[7]

Royzman I.I. “Investitsion jozibadorlik asosiy kapitalga investitsiyalarning potensial talabini asoslab beradigan turli obyektiv belgilar, xususiyatlar, imkoniyatlarning yig‘indisidir.”[9]

Blank I.A. “Investitsion jozibadorlik ma’lum bir investor nuqtai nazaridan alohida yo‘nalishlari va obyektlariga investitsiya qilishning afzalliklari va kamchiliklarining umumlashgan tavsifidir.”[4]

Allaverdyan V.V. “Korxonaning investitsion jozibadorligi bu – birinchi navbatda,

korxonaning “investitsiyalarni qabul qilish” va undan mohirona foydalanish qobiliyatini inobatga olgan holda real investorda tijorat yoki boshqa qiziqish uyg‘otish imkoniyatidir, shu tarzda investitsion loyiha amalga oshgandan keyin ishlab chiqarilayotgan mahsulot hajmi sifati, ishlab chiqarish hajmi, bozor ulushining oshishi va boshqa sohasida miqdoriy sakrashga erishishdir, bu oxir oqibatda tijorat korxonasining asosiy iqtisodiy ko‘rsatkichi bo‘lgan sof foydaga ta’sir ko‘rsatadi.”[3]

Tryassina N.Yu. “Korxonaning investitsion jozibadorligi investor uchun investitsion harakatning afzal qiymatini aniqlaydigan uning faoliyatining kompleks ko‘rsatkichlaridir”. [2]

M.Yu.Raximov fikriga ko‘ra, “Investitsion jozibadorlik – bu investitsiya obyektini miqdor va sifat ko‘rsatkichlarida, moliyaviy va moliyaviy bo‘lmagan ko‘rsatkichlarda, yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan xatarlar ta’sirida baholanishidir”. [10]

B.Mamatov “Investitsiyaviy jozibadorlik mamlakat, tarmoq yoki alohida olingan korxonalar investitsiyalarining daromadlilik, rivojlanish istiqbollari va investitsiya xatari darajasi nuqtai nazaridan baholanishidir”, deb ta’kidlaydi. [8]

Dmitriyeva Ye.A. fikriga ko‘ra, “Investitsion jozibadorlik – investitsiya obyektining ma’lum bir xavf darajasida investitsiyalarning daromadlilikini ta’minlash qobiliyatidir. U investitsion potensial va investitsion xavf omillarining bir vaqtdagi o‘zaro harakati bilan belgilandi.” [5]

Shuni ham alohida qayd etish zarurki, investitsion jozibadorlik xususida yuqorida keltirilgan ta’riflar, turli yondashuvlarning ayrimlari bir-birini to‘ldiradi, boshqalarida mazkur atamaning mohiyati nazardan chetda qolgan. Shu bois, fikrimizcha, ushbu atama mohiyatini aniqlashga bo‘lgan yondashuvlarning quyidagi mezonlarga muvofiq birlashtirish va tasniflash maqsadga muvofiqdir:

- xo‘jalik subyekti moliyaviy holatini tavsiflovchi umumlashtirilgan atama sifatida investitsion jozibadorlikni aniqlash;
- xo‘jalik subyektiga investitsiya kiritish shart-sharoitlari nuqtai-nazaridan investitsion jozibadorlikni tavsiflash;
- xo‘jalik subyekti iqtisodiy salohiyati nuqtai-nazaridan investitsion jozibadorlikni ta’riflash;
- xo‘jalik subyektiga investitsiya kiritishning samaradorligi va barcha omillarining ta’sir etish darajasi nuqtai-nazaridan investitsion jozibadorlikni tavsiflash.

Tadqiqot metodologiyasi

Tadqiqot jarayonida xo‘jalik subyektlari investitsion jozibadorligini tahlil etishning nazariy asoslari o‘rganildi, mavzuga bog‘liq ko‘plab nazariy adabiyotlar, empirik tadqiqotlarga tayangan holda mantiqiy fikrlash, ilmiy mushohada, tizimli yondashuv usullaridan keng foydalanilgan.

Tahlil va natijalar muhokamasi

Fikrimizcha, tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, investitsion jozibadorlikni belgilovchi omillar sifatida, birinchi navbatda, investitsion salohiyatni, investitsiyalash bilan bog‘liq risklarni hamda barqaror qonunchilik asoslarini e’tirof etish joiz.

2-rasm. Investitsion jozibadorlikni belgilovchi omillar¹

Investitsion jozibadorlikni ta'minlovchi va uni oshirishga xizmat qiluvchi asosiy omil, aynan, investitsion salohiyat hisoblanadi. Bunda hududdagi xom ashyo resurslari, hududning demografik holati, ishlab chiqarish quvvatlari, hududning fan-texnika salohiyati va innovatsiyalar, infratuzilmalar, hudud aholisining iste'mol talabi va turizm salohiyati kabilar hududlarning investitsion jozibadorligini aniqlash va oshirishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xulosa

Shunday qilib, investitsion jozibadorlik investitsiya salohiyati, investitsiyalash riski darajasi hamda barqaror qonunchilik asoslarini shakllantirish orqali investitsiyalashning maqsadga muvofiqligi va samaradorligini aniqlash mumkin. Shuningdek, xorijlik va mahalliy investorlar tomonidan moliyalashtiriladigan investitsiyalar va investitsiya faoliyati sohasidagi munosabatlarni tartibga solish va investitsiya faoliyatini rag'batlantirishga qaratilgan barqaror qonunchilik asoslari va ularning to'la ma'noda amal qilishi investitsion jozibadorlikni oshirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Yuqoridagi investitsion jozibadorlikga berilgan ta'rif va yondashuvlar tahlilidan kelib chiqib, "Investitsion jozibadorlik – bu xo'jalik subyektlarini investitsiyalash imkoniyatlarini belgilaydigan omillar asosida investitsiyalar samaradorligini aniqlash maqsadida uning moliyaviy faoliyatiga baho berishdir".

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning 2025-yil 10-iyundagi to'rtinchi Toshkent xalqaro investitsiya forumidagi nutqi. <https://president.uz/oz/lists/view/8203>
2. Абдужаборова М.Т. Analysis of Investment Attractiveness of Water Supply Enterprises. // International journal of Psychosocial Rehabilitation. 2020, Issue 4, P.6944-6950. (№3; Scopus).
3. Аллавердян, В.В. Инвестиционный консалтинг / В.В. Аллавердян. – ООО «Горизонт», 2017.

¹ Muallif ishlanmasi.

4. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент / И. А. Бланк. – Киев : Никацентр, 2005.
5. Дмитриева Е.А. Повышение эффективности управления инвестиционной деятельностью в водоснабжении жилищно-коммунального хозяйства. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора географических наук. Санкт-Петербург, 2009.
6. Исламов Д. “Компаниягни инвесторга бепардоз кўрсатма” ёки инвесторни жалб қилиш йўллари. <https://kommersant.uz>
7. Крейнина М. Н. Финансовый менеджмент / М. Н. Крейнина. – М. : Дело и Сервис, 2006. – 304 с.
8. Маматов Б. Кулай инвестиция мухити – иқтисодиёт таракқиётининг гаровидир. <https://finance.uz>
9. Ройзман И.И. Динамика инвестиционной привлекательности и инвестиционной конкурентоспособности российских регионов в среднесрочной перспективе /Инвестиции в России. 2009. № 9. С. 3-14.
10. Рахимов М.Ю. Молиявий ҳисобот таҳлили. Дарслик. Т.: “Иқтисод-молия нашриёти”, 2021.
11. <https://stat.uz/uz/rasmiy-statistika/investments>